

Editorial 35¹

Editorial's Note #35

Charles Pennaforte

Doutor em Relações Internacionais pela Universidade nacional de La Plata (Argentina). Fundador do CENEGRI e Editor-Chefe da Revista Intellector desde 2004.

A edição de nº 35 da Revista Intellector chega aos leitores com um amplo leque de temas que colaboram para o entendimento da Geopolítica e das Relações Internacionais. Caminhamos em 2024 para o vigésimo ano de existência de nossa revista. Um projeto audacioso por não contar com apoio financeiro de universidades, empresas e até mesmo projetos de fomento. Na verdade tal situação garante à revista a independência necessária para publicar trabalhos originais e desvinculados de qualquer “padrão” que não leve em consideração o espírito científico e a análise crítica. É com esse espírito que chegaremos aos vinte anos de existência.

Com essa dinâmica temos nesta edição a colaboração de Vinicius Modolo Teixeira com o artigo ***A Presença Militar dos EUA na América do Sul: o mito da base de Mariscal Estigarríbia***. Ele examina informações sobre a existência de uma base militar dos EUA na cidade de Mariscal Estigarríbia, no Paraguai. O artigo busca averiguar as informações sobre e a respeito da presença militar dos EUA na América do Sul.

Com o artigo ***Covid-19, Brasil e Canadá: uma análise relacional e comparada*** Elói Martins Senhoras procura analisar a partir de uma abordagem construtivista os padrões de interação sociopolítica em relação à securitização da pandemia da COVID-19 no Canadá e no Brasil.

¹ DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.5516661>

Luciano Vaz-Ferreira e Filipe Bach Rodrigues adentram no mundo digital com o artigo ***O Ransomware como ameaça à cibersegurança da gestão pública de dados no Brasil***. Os pesquisadores discutem que com o aumento da digitalização da sociedade e da Administração Pública, emergiram novas discussões a respeito da utilização de dados digitais, regulada pela recente Lei de Proteção de Dados brasileira (LGPD). Uma preocupação importante diz respeito à vulnerabilidade na segurança destes dados, ameaçada por crimes cibernéticos como o *ransomware*.

Em ***A Geopolítica asiática e, no seu contexto, a Geopolítica da República Popular da China***, a pesquisadora Beatriz Maria Soares Pontes aborda a Geopolítica chinesa e o seu atual desenvolvimento, bem como a Política de Segurança Nacional da China, assim como também, os objetivos militares nacionais.

Silvana Schimanski com ***Integração econômica regional: Um olhar sobre a Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP)*** analisa o acordo assinado após vinte anos de negociações com 15 países que controlam 30% do PIB mundial. Georgina Németh Lesznova com ***El enfoque geopolítico de la política económica internacional hacia Suramérica del gobierno de Jair Bolsonaro*** nos brinda com uma visão de Cuba sobre o Brasil, mais precisamente de nossa política externa contra países posicionados à esquerda da visão de Brasília.

Boa leitura.

